

ICHKI ISHLAR ORGANLARINING UYUSHGAN JINOIY TUZILMALAR TARKIBIGA YOSHLARNI JALB QILISH BILAN BOG'LIQ HOLATLARGA QARSHI KURASHISH FAOLIYATINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Nasriddinov Ilhombek Ravshanbekovich

O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi

Magistraturasi tinglovchisi, podpolkovnik

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20675057>

Ichki ishlar organlarining uyushgan jinoiy tuzilmalar tarkibiga yoshlarni jalb qilish bilan bog'liq holatlarga qarshi kurashish faoliyatini tadqiq etish mazkur faoliyatning o'ziga xos xususiyatlarini ilmiy jihatdan aniqlashni taqozo etadi. Chunki har qanday huquqni muhofaza qilish faoliyatining samaradorligi, avvalo, uning mazmuni, vazifalari va amalga oshirish mexanizmlarining to'g'ri anglanishi bilan belgilanadi. Shu nuqtayi nazardan mazkur faoliyatni jinoyatchilikka qarshi kurashishning boshqa yo'nalishlaridan ajratib turuvchi xususiyatlarni tahlil qilish muhim nazariy va amaliy ahamiyat kasb etadi.

A.M.Ag'zamov va A.S.Sattorov uyushgan jinoyatchilikning oldini olish masalalarini tahlil qilar ekan, «uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurashishda asosiy e'tibor jinoyat sodir etilgandan keyingi ta'sir choralariga emas, balki uni keltirib chiqaruvchi sabab va shart-sharoitlarni bartaraf etishga qaratilishi lozim»¹ deb ta'kidlaydilar. Mazkur fikr tadqiqot obyekti nuqtayi nazaridan alohida ahamiyatga ega. Chunki yoshlarni uyushgan jinoiy tuzilmalar tarkibiga jalb qilish bilan bog'liq holatlarda ham asosiy maqsad sodir etilgan jinoyatni fosh qilish emas, balki yoshlarning jinoiy muhit ta'siriga tushib qolishining oldini olish hisoblanadi.

Shu jihatdan mazkur faoliyatning birinchi va eng muhim xususiyati uning profilaktik yo'naltirilganligida namoyon bo'ladi. Uyushgan jinoiy tuzilmalar ta'siriga tushib qolgan yoshlarni qayta ijtimoiylashtirish ko'p vaqt, katta kuch va moliyaviy resurslarni talab etadi. Shu sababli huquqbuzarliklar profilaktikasi subyektlari tomonidan erta profilaktika choralarini amalga oshirish ancha samarali hisoblanadi. Bu esa ichki ishlar organlari faoliyatining mazkur yo'nalishida profilaktikaning ustuvor ahamiyat kasb etishini ko'rsatadi. Faoliyatning ikkinchi muhim xususiyati uning kompleks xarakterga ega ekanligi hisoblanadi. Odatda huquqni muhofaza qilish faoliyatining ayrim turlari muayyan vazifalar bilan cheklanadi. Masalan, tergov organlari jinoyatlarni tergov qilish, tezkor bo'linmalar tezkor-qidiruv tadbirlarini amalga oshirish, profilaktika

¹ Ag'zamov A.M., Sattorov A.S. Uyushgan jinoyatchilikning oldini olishning o'ziga xos jihatlari // Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies. – 2024. – T. 1. – № 8. – B. 158–164.

xizmatlari esa huquqbuzarliklarning oldini olish bilan shug'ullanadi. Biroq uyushgan jinoiy tuzilmalar tarkibiga yoshlarni jalb qilish holatlariga qarshi kurashish jarayoni mazkur faoliyat turlarining barchasini o'zaro uyg'unlashtirishni talab etadi.

S.A.Shonozarovning ta'kidlashicha, **«uyushgan guruh tomonidan sodir etilgan jinoyatlar ishtirokchilar o'rtasida vazifalarning taqsimlanganligi, yuqori darajada rejalashtirilganligi va yashirin harakat usullarining mavjudligi bilan ajralib turadi»²**. fikrimizcha, ushbu olimning mazkur fikri uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurashishda bir vaqtning o'zida profilaktik, tezkor-qidiruv, kriminalistik va protsessual chora-tadbirlarni qo'llash zarurligini ko'rsatadi.

Fikrimizcha, mazkur holat ichki ishlar organlarining ushbu sohadagi faoliyatini jinoyatchilikka qarshi kurashishning boshqa ko'rinishlaridan ajratib turuvchi muhim jihat hisoblanadi. Chunki mazkur sohada faqat huquqiy ta'sir choralari qo'llash yetarli emas. Bunda axborot tahlili, psixologik yondashuv, ijtimoiy profilaktika va idoralararo hamkorlik ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Mazkur faoliyatning yana bir muhim xususiyati uning ko'p subyektli hamkorlik asosida amalga oshirilishidir. I.A.Ismailov va D.Burxanovning qayd etishicha, **«uyushgan jinoiy tuzilmalar faoliyatining oldini olish davlat organlari, jamoat tashkilotlari va aholining o'zaro hamkorligi asosida amalga oshirilgandagina yuqori samara beradi»³**.

Haqiqatdan ham, yoshlarni uyushgan jinoiy muhit ta'siridan muhofaza qilishni faqat ichki ishlar organlari zimmasiga yuklash mumkin emas. Bu jarayonda oila, ta'lim muassasalari, mahalla fuqarolar yig'inlari, Yoshlar ishlari agentligi, Milliy gvardiya, prokuratura organlari hamda fuqarolik jamiyati institutlari muhim o'rin tutadi. Shu bois mazkur sohadagi faoliyatning samaradorligi ko'p jihatdan subyektlar o'rtasidagi hamkorlik darajasiga bog'liq bo'ladi.

Uyushgan jinoiy tuzilmalarning yoshlarga ta'sir ko'rsatish usullari yil sayin takomillashib bormoqda. Ilgari bunday ta'sir asosan shaxsiy muloqotlar orqali amalga oshirilgan bo'lsa, hozirgi vaqtda internet tarmoqlari, ijtimoiy platformalar va turli messenjer xizmatlari orqali amalga oshirilmoqda. Bu esa mazkur sohadagi

² Shonozarov S.A. Uyushgan guruh tomonidan sodir etilgan jinoyatlarning kriminalistik tavsifi // Scientific Aspects and Trends in the Field of Scientific Research. – 2026. – T. 4. – № 42. – B. 138–143.

³ Ismailov I., Burxanov D. Uyushgan jinoiy tuzilmalar shakllanishi va faoliyatining oldini olishda hamkorlikni tashkil etish (muammo va yechimlar). – Toshkent, 2007. . – B. 100.

faoliyatning yana bir o'ziga xos xususiyati — raqamli muhitda amalga oshirilish xususiyatini yuzaga keltirmoqda.

Zamonaviy uyushgan jinoiy tuzilmalar ijtimoiy tarmoqlardan yoshlarning qiziqishlari, ijtimoiy ahvoli va psixologik holatini o'rganish vositasi sifatida foydalanmoqdalar. Shu sababli ichki ishlar organlari tomonidan raqamli makondagi xavflarni monitoring qilish, tahlil qilish va barvaqt aniqlash bo'yicha yangi mexanizmlarni joriy etish zarurati yuzaga kelmoqda.

Mazkur faoliyatning navbatdagi xususiyati uning yuqori darajada axborot-tahliliy ta'minlanganligi hisoblanadi. Chunki uyushgan jinoiy tuzilmalar faoliyatini barvaqt aniqlash uchun ularning harakatlarini doimiy tahlil qilish, xavf omillarini baholash va kriminogen vaziyatni prognoz qilish talab etiladi. Bu esa mazkur sohada axborot texnologiyalari va kriminologik tahlil usullaridan keng foydalanishni taqozo etadi.

Bundan tashqari, mazkur faoliyatning muhim xususiyatlaridan biri uning individual profilaktikaga yo'naltirilganligidir. Chunki har bir yoshning uyushgan jinoiy muhit ta'siriga tushib qolish sabablari turlicha bo'ladi. Ayrim hollarda bu oilaviy muammolar bilan bog'liq bo'lsa, boshqa hollarda iqtisodiy qiyinchiliklar, salbiy tengdoshlar ta'siri yoki huquqiy madaniyatning pastligi bilan izohlanishi mumkin. Shu sababli profilaktika ishlari har bir shaxsning individual xususiyatlaridan kelib chiqqan holda tashkil etilishi lozim.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, ichki ishlar organlarining uyushgan jinoiy tuzilmalar tarkibiga yoshlarni jalb qilish bilan bog'liq holatlarga qarshi kurashish faoliyati quyidagi o'ziga xos xususiyatlarga ega degan xulosaga kelish mumkin: profilaktik ustuvorlik, kompleks xarakter, ko'p subyektli hamkorlik, tezkor-qidiruv va kriminalistik ta'minlanganlik, raqamli muhitda amalga oshirilish, yuqori darajadagi axborot-tahliliy xususiyat hamda individual profilaktikaga yo'naltirilganlik. Mazkur xususiyatlar mazkur faoliyatning mazmuni va mohiyatini ochib berish bilan birga, uning jinoyatchilikka qarshi kurashish tizimidagi mustaqil ahamiyatini ham belgilaydi.

Ichki ishlar organlarining uyushgan jinoiy tuzilmalar tarkibiga yoshlarni jalb qilish bilan bog'liq holatlarga qarshi kurashish faoliyatining o'ziga xos xususiyatlaridan yana biri uning aniq kriminogen vaziyat va hududiy xususiyatlarni hisobga olgan holda tashkil etilishidir. Chunki yoshlar jinoyatchiligi va ularning jinoiy muhit ta'siriga tushib qolishi har bir hududning ijtimoiy-iqtisodiy, demografik va kriminologik holati bilan bevosita bog'liq hisoblanadi.

Mazkur masalaning dolzarbligi mamlakat miqyosidagi rasmiy statistik ma'lumotlarda ham o'z aksini topmoqda. Xususan, 2025-yilda e'lon qilingan rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, mamlakatda so'nggi o'n oy davomida yoshlar jinoyatchiligi 18 foizga kamayib, 11 305 tadan 9 274 taga tushgan. Shuningdek, «yoshlar jinoyatchiligidan holi mahalla»lar soni 2024-yildagi 3 643 tadan 2025-yilda 4 714 taga yetgan. 2026-yil boshida berilgan rasmiy ma'lumotlarda ham yoshlar jinoyatchiligi 17 foizga qisqarganligi va mamlakatning minglab mahallalarida ijobiy natijalar qayd etilganligi ta'kidlangan.

Mazkur ko'rsatkichlar mamlakatimizda yoshlar o'rtasida huquqbuzarliklar profilaktikasi sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar muayyan ijobiy samara berayotganligini ko'rsatadi. Biroq mazkur ijobiy o'zgarishlarga qaramasdan, yoshlarning turli jinoiy guruhlar ta'siriga tushib qolishi bilan bog'liq xavf-xatarlar to'liq bartaraf etilgan deb bo'lmaydi. Bu esa ichki ishlar organlari faoliyatini yanada takomillashtirishni talab qiladi.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, respublika hududlarida yoshlar jinoyatchiligi darajasi bir xil emas. Ayniqsa, ayrim hududlarda ijobiy dinamika kuzatilishiga qaramasdan, yoshlar tomonidan sodir etilayotgan huquqbuzarliklar va jinoyatlar muayyan darajada saqlanib qolmoqda. Bu holat Xorazm viloyati misolida ham namoyon bo'ladi.

Xususan, har 1000 nafar 18–30 yoshli aholiga nisbatan hisoblaganda, Xorazm viloyatida yoshlar tomonidan sodir etilgan jinoyatchilik darajasi 2021-yildagi 0,89 promilledan 2025-yilda 0,49 promillega tushgan bo'lib, mazkur ko'rsatkich 0,40 promillega kamaygan. Bu esa viloyatda huquqbuzarliklar profilaktikasi va yoshlar bilan ishlash sohasida muayyan ijobiy natijalarga erishilganligini ko'rsatadi.

Biroq shu bilan bir vaqtda, 2025-yilda Xorazm viloyatida 18–30 yoshli shaxslar tomonidan 330 ta jinoyat sodir etilganligi mazkur sohada hal qilinishi lozim bo'lgan muammolar hali ham mavjudligini anglatadi. Ayniqsa, har 1000 nafar yosh aholiga nisbatan hisoblaganda yoshlar jinoyatchiligi eng yuqori bo'lgan hududlar sifatida Urganch tumani (1,74 promille), Xiva tumani (1,64 promille) va Yangibozor tumani (0,92 promille) qayd etilgan.

Mazkur ko'rsatkichlar birinchi qarashda mazkur hududlarda kriminogen vaziyat nisbatan murakkab ekanligini ko'rsatadi. Biroq dinamik tahlil natijalari boshqa muhim jihatni ham namoyon etadi. Jumladan, 2021–2025-yillar davomida yoshlar jinoyatchiligi darajasini kamaytirish bo'yicha erishilgan natijalarga ko'ra, Urganch tumani Xorazm viloyatida Hazorasp tumanidan keyin ikkinchi o'rinni egallagan. Urganch tumanida mazkur ko'rsatkichning 0,89

promillega qisqarganligi bu hududda profilaktika ishlari samarali tashkil etilganligidan dalolat beradi.

Fikrimizcha, mazkur holat ichki ishlar organlarining uyushgan jinoiy tuzilmalar tarkibiga yoshlarni jalb qilish bilan bog'liq holatlarga qarshi kurashish faoliyatining yana bir muhim xususiyatini hududiy kriminologik tahlil va manzilli yondashuv asosida amalga oshirilishini ko'rsatadi. Chunki har bir hududning kriminogen vaziyati, aholi tarkibi, ijtimoiy muhiti va xavf omillari turlicha bo'lganligi sababli profilaktika chora-tadbirlari ham aynan shu xususiyatlardan kelib chiqqan holda tashkil etilishi lozim.

Ichki ishlar organlarining uyushgan jinoiy tuzilmalar tarkibiga yoshlarni jalb qilish bilan bog'liq holatlarga qarshi kurashish faoliyatining muhim o'ziga xos xususiyatlaridan yana biri uning psixologik va viktimologik xususiyatlarga ega ekanligi hisoblanadi.

Ma'lumki, yoshlik davri inson hayotining eng murakkab va ziddiyatli bosqichlaridan biri hisoblanadi. Mazkur davrda shaxsning dunyoqarashi, qadriyatlari, huquqiy ongi va ijtimoiy munosabatlari shakllanadi. Shu bilan birga, yoshlar tashqi ta'sirlarga tez beriluvchanligi, emotsional beqarorligi va mustaqil qaror qabul qilish tajribasining yetarli emasligi bilan ham ajralib turadi.

Kriminologik tadqiqotlarda qayd etilishicha, uyushgan jinoiy tuzilmalar aynan mazkur xususiyatlardan samarali foydalanadilar. Ular yoshlarning moddiy ehtiyojlari, ijtimoiy tan olinish istagi, mustaqillikka intilishi yoki tengdoshlar ta'siriga moyilligini hisobga olgan holda o'z safiga jalb qilishga harakat qiladilar.

Bu borada amerikalik olim Trevis Xirshi shunday ta'kidlaydi: «Shaxsning oila, ta'lim muassasasi va jamiyat bilan ijtimoiy aloqalari qanchalik zaif bo'lsa, uning deviant xulq-atvoriga moyilligi shunchalik yuqori bo'ladi»⁴. Mazkur fikr tadqiqot mavzusi nuqtayi nazaridan muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki tashkil etilgan jinoiy tuzilmalar ta'siriga tushib qolgan yoshlarning aksariyatida ijtimoiy nazoratning zaifligi kuzatiladi. Ayrim hollarda bu oilaviy muammolar bilan bog'liq bo'lsa, boshqa hollarda ta'lim muassasasi bilan munosabatlarning uzilishi yoki ishsizlik bilan izohlanadi.

Edvin Sazerlendning fikricha, jinoiy xulq-atvor ham boshqa ijtimoiy xulq-atvorlar kabi o'rganiladi⁵. Fikrimizcha, mazkur nazariya uyushgan jinoiy tuzilmalarning yoshlarga ta'sir ko'rsatish mexanizmlarini tushunish uchun muhim nazariy asos hisoblanadi. Chunki jinoiy muhitga tushib qolgan yosh shaxs

⁴ Hirschi T. *Causes of Delinquency*. – Berkeley: University of California Press, 1969. – P. 16–34.

⁵ Sutherland E.H. *Principles of Criminology*. – Philadelphia, 1947. – P. 75–98.

asta-sekin mazkur muhitning qadriyatlarini, qoidalarini va xulq-atvor standartlarini qabul qila boshlaydi.

Shu nuqtayni nazardan ichki ishlar organlari tomonidan amalga oshiriladigan profilaktika tadbirlari faqat huquqiy tushuntirish ishlari bilan cheklanib qolmasligi lozim. Ular psixologik profilaktika, ijtimoiy moslashtirish va yoshlarning ijobiy ijtimoiy muhitga integratsiyalashuvini ta'minlash choralarini ham qamrab olishi kerak.

Mazkur sohadagi faoliyatning yana bir muhim jihati viktimologik xususiyatga ega ekanligi bilan izohlanadi. Viktimologiya fani nuqtayni nazardan qaraganda, ayrim shaxslar turli obyektiv va subyektiv omillar ta'sirida huquqbuzarlik qurboniga aylanish xavfi yuqori bo'lgan toifaga kiradi.

Tadqiqotlar ko'rsatishicha, nazoratsiz qolgan, ijtimoiy jihatdan og'ir ahvoldagi oilalarda tarbiyalanayotgan, ishsiz yoki ta'limdan chetlashgan yoshlar uyushgan jinoiy tuzilmalar ta'siriga tushib qolish xavfi yuqori bo'lgan guruh hisoblanadi.

Shu sababli ichki ishlar organlarining mazkur sohadagi faoliyatida xavf guruhiga kiruvchi yoshlarni erta aniqlash va ular bilan individual profilaktik ishlarni tashkil etish ustuvor ahamiyat kasb etadi. Bu holat mazkur faoliyatning boshqa huquqbuzarliklarga qarshi kurashish yo'nalishlaridan farq qiluvchi muhim xususiyatlaridan biri hisoblanadi.

Fikrimizcha, uyushgan jinoiy tuzilmalar tarkibiga yoshlarni jalb qilish bilan bog'liq holatlarga qarshi kurashish faoliyatining samaradorligi ko'p jihatdan yoshlarning psixologik holati, ijtimoiy muhiti va individual xususiyatlarini chuqur o'rganishga bog'liq bo'ladi. Shu sababli mazkur sohada kriminologik yondashuv bilan bir qatorda psixologik va viktimologik yondashuvlardan ham foydalanish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Yuqoridagi tahlillar shuni ko'rsatadiki, ichki ishlar organlarining uyushgan jinoiy tuzilmalar tarkibiga yoshlarni jalb qilish bilan bog'liq holatlarga qarshi kurashish faoliyati mazmuni, vazifalari va amalga oshirish mexanizmlari jihatidan jinoyatchilikka qarshi kurashishning boshqa yo'nalishlaridan sezilarli darajada farq qiladi. Fikrimizcha, mazkur xususiyatlarni shartli ravishda **tashkiliy, funksional va maxsus xususiyatlarga** ajratish mumkin.

Tashkiliy xususiyatlar guruhiga ko'p subyektli hamkorlik, idoralararo muvofiqlashtirish, mahallabay va manzilli ishlash, axborot almashinuvi hamda jamoatchilik ishtirokini ta'minlash kabi jihatlar kiradi. Chunki uyushgan jinoiy tuzilmalarning yoshlarga ta'sir ko'rsatish jarayoni bir vaqtning o'zida bir nechta ijtimoiy institutlar faoliyati bilan bog'liq bo'ladi.

Funksional xususiyatlar guruhiga profilaktik ustuvorlik, kompleks yondashuv, tezkor-qidiruv va tahliliy faoliyatning uyg'unligi, xavf guruhlarini aniqlash va kriminologik prognozlash kabi yo'nalishlar kiradi.

Maxsus xususiyatlar guruhi esa mazkur faoliyatning aynan yoshlar bilan bog'liqligi sababli yuzaga keladi. Bular qatoriga yoshlar psixologiyasini hisobga olish, viktimologik yondashuvdan foydalanish, raqamli makonda amalga oshirilayotgan ta'sirlarga qarshi kurashish, ijtimoiy tarmoqlardagi xavflarni monitoring qilish hamda individual profilaktika choralarini amalga oshirish kabi jihatlar kiradi. Mazkur xususiyatlar o'zaro chambarchas bog'liq bo'lib, ularning birortasini inobatga olmaslik umumiy faoliyat samaradorligining pasayishiga olib kelishi mumkin. Masalan, tezkor-qidiruv faoliyati yuqori darajada tashkil etilgan bo'lishi mumkin, ammo profilaktika choralari yetarli darajada amalga oshirilmasa, yoshlarning jinoiy muhit ta'siriga tushib qolishi xavfi saqlanib qolaveradi.

Shuningdek, profilaktika choralari keng ko'lamda amalga oshirilgan taqdirda ham raqamli muhitdagi xavflarni monitoring qilish mexanizmi samarali tashkil etilmagan bo'lsa, uyushgan jinoiy tuzilmalar yoshlarga ta'sir ko'rsatishning yangi usullaridan foydalanish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Tadqiqot natijalariga ko'ra, mazkur sohadagi faoliyatning samaradorligi birinchi navbatda xavf guruhiga kiruvchi yoshlarni erta aniqlash, ularning ijtimoiy muhitini chuqur o'rganish va manzilli profilaktik choralarni amalga oshirish bilan bog'liq hisoblanadi. Shu ma'noda mazkur faoliyat reaktiv emas, balki proaktiv xususiyatga ega bo'lishi lozim.

Boshqacha aytganda, ichki ishlar organlari faoliyatining asosiy vazifasi yoshlarning uyushgan jinoiy tuzilmalar ta'siriga tushib qolganligini qayd etish emas, balki bunday holatlarning kelib chiqish ehtimolini barvaqt aniqlash va ularning oldini olishdan iborat bo'lishi kerak.

Fikrimizcha, mazkur sohadagi faoliyatning yana bir muhim xususiyati uning doimiy rivojlanish va moslashishni talab qilishi hisoblanadi. Chunki uyushgan jinoiy tuzilmalar o'z faoliyatini doimiy ravishda takomillashtirib boradi, yangi texnologiyalardan foydalanadi va yoshlarga ta'sir ko'rsatishning yangi usullarini ishlab chiqadi. Bu esa ichki ishlar organlaridan ham o'z faoliyatini zamonaviy talablar asosida takomillashtirib borishni talab etadi.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, ichki ishlar organlarining uyushgan jinoiy tuzilmalar tarkibiga yoshlarni jalb qilish bilan bog'liq holatlarga qarshi kurashish faoliyati profilaktik ustuvorlikka ega bo'lgan, kompleks xarakterdagi, ko'p subyektli hamkorlik asosida amalga oshiriladigan, psixologik va viktimologik

THEORETICAL ASPECTS IN THE FORMATION OF PEDAGOGICAL SCIENCES

International scientific-online conference

yondashuvlarni talab etuvchi, raqamli muhitdagi xavflarni hisobga oluvchi hamda doimiy takomillashtirishni taqozo etuvchi maxsus huquqni muhofaza qilish faoliyati hisoblanadi.

